

Cidaria fulvata (Forster, 1771) (Lepidoptera,
Geometridae, Larentiinae, Cidariini), en Orense
(Galicia, NO España)

J. J. Pino Pérez* & R. Pino Pérez†

December 1, 2024

Puede citarse como:

Pino Pérez, J. J. & Pino Pérez, R. (2024) *Cidaria fulvata* (Forster, 1771) (Lepidoptera, Geometridae, Larentiinae, Cidariini) en Orense (Galicia, NO España). *Burbug*, 75: 1-11.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14253974>.

Resumen

En esta nota se informa de la presencia del geométrido *Cidaria fulvata* (Forster, 1771), en la provincia de Orense (Galicia, NO España); damos una muy escueta descripción sintaxonómica y ecológica del hábitat en el que lo hemos encontrado.

Abstract

This note reports the presence of the geometrid *Cidaria fulvata* (Forster, 1771), in the province of Orense (Galicia, NW Spain); we give a very brief syntaxonomic and ecological description of the habitat in which we have found it.

Palabras clave: *Cidaria fulvata*, Geometridae, Larentiinae, Cidariini, corología, sintaxonomía, Galicia, NO España.

Key words: *Cidaria fulvata*, Geometridae, Larentiinae, Cidariini, chorology, syntaxonomy, Galicia, NW Spain.

*A Fraga, 7, Corzans. 36457, Salvaterra de Miño. Pontevedra. jj.pino.perez@gmail.com

†Departamento de Biología Vegetal y Ciencia del Suelo, Facultad de Ciencias, Universidad de Vigo, Lagoas-Marcosende, 36310 Vigo, Pontevedra, Spain. ruben.pino.perez@gmail.com

1 Introducción

Cidaria fulvata (Forster, 1771), es un geométrido de distribución europeo-asiática occidental que alcanza el norte de la península ibérica (Hausmann, 2012: 249 [14]), o euroasiática, según Redondo *et al.* (2009: 197 [23]).

En Europa se ha citado, entre otros países y más o menos recientemente, de Suiza y Francia (Aubert, 1978: 110 [2]), Austria (Kreuzer & Stimpfl, 1999: 36 [19]), Italia (Zahm, 2012: 228 [28]), Hungría (Vojnits, 1974: 36 [26]), Rumanía (Linnell *et al.*, 2016: 46 [21]), Bulgaria (Ganev, 1983: 35 [10]), Suecia (Schmidt, 2016: 5 [25]), Reino Unido (Knowler & Gregory, 2008: 17 [18]), Irlanda (Bond & O'Connor, 2012: 147 [3]), etc.

Pero también de Asia Central, de los montes Altai, en Rusia (Huemer *et al.*, 2017: 553 [16]), o de Kazajistán (Naydenov, *et al.*, 2020: 646 [22]).

En España, se ha señalado de varias provincias como, Teruel (Zerny, 1927: 410 [29]), Álava (Agenjo, 1935: 210 [1]), Navarra (Cifuentes & Alcobendas, 2006: 181 [7]), Burgos, León, Palencia o Soria (Jambrina & Magro, 2013: 194 [17]), Cuenca (Hausmann & Aistleitner, 1998: 103 [13]), Madrid (Cifuentes *et al.*, 2003: 25 [8]), La Rioja (Latasa & Garzón, 1999: 177 [20]), Girona (Cervelló *et al.*, 2017: 34 [4]), etc.

Que sepamos no se ha citado de Portugal, pero dado lo relativamente cerca que se encuentra de la frontera el lugar gallego donde la localizamos, sería de esperar que apareciese en el norte luso. Hasta donde alcanzamos, no tenemos tampoco constancia bibliográfica de su presencia en Galicia.

En **GBIF**¹ hay 76 772 registros europeos y asiáticos de *Cidaria fulvata* (Forster, 1771); de ellos, hay 105 registros para España, de los cuales ocho son especímenes preservados. No hay ningún registro para Portugal.

En **Bold System**² hay 75 registros de *Cidaria fulvata* (Forster, 1771), 54 de ellos públicos; de estos, dos son de la península ibérica, de Toledo y Huesca.

A continuación una breve información sobre el espécimen gallego depositado en el Centro de Investigación Forestal (CIF) de Lourizán.

2 Material y Métodos

El ejemplar de *Cidaria fulvata* (Forster, 1771), LOU-Arthr 40695, de la provincia de Orense acudió a la luz de una lámpara de 250 W de vapor de mercurio. Está depositado en la colección *Arthropoda* del CIF de Lourizán (Pontevedra).

El gráfico fenológico se ha confeccionado utilizando 69 556 registros de GBIF³. Debe tenerse en cuenta que GBIF puede no ofrecer información detallada de terceros, como por ejemplo que algún dato se refiera a estadios distintos al de imago, que haya determinaciones dudosas, etc. Pese a todo, el resultado concuerda con lo esperado según la bibliografía, monovoltinismo entre finales de

¹*Cidaria fulvata* (Forster, 1771) in GBIF Secretariat (2017). GBIF Backbone Taxonomy. GBIF. Acceso, 2024-11-29.

²**Bold System**. Acceso, 2023-07-20.

³GBIF.org (30 noviembre 2024) GBIF Occurrence Download: [Cidaria fulvata](#)

mayo y principios de agosto (*Cf.* Redondo *et al.*, 2009: 197 [23]).

El espécimen fue capturado con los permisos preceptivos de la Xunta de Galicia amparándose en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y en el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, decreto que incorporaba al ordenamiento jurídico interno español parte de lo dispuesto en la Directiva Hábitat (Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992), relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres.

Respecto a la nomenclatura, seguimos aquí a Hausmann (2012: 249 [14]).

3 Resultados

Los datos del ejemplar de *Cidaria fulvata* (Forster, 1771), LOU-Arthr 40695, objeto de esta nota son (Véanse las imágenes del lugar del Arnoia en el que vuela la especie, [1], y [2], anverso del ♂ [3], reverso [4], andropigio [5], mapa fenológico [6] y el mapa de Galicia para la especie [7]):

España: Orense, Cartelle, laderas del río Arnoia, 29TNG7301075779, 140 m, pista forestal en un entorno boscoso del *Quercetum pyrenaicae* facies *Quercetosum suberis*; a la luz de una lámpara de 250 W de vapor de mercurio, 14/07/2010, LOU-Arthr 40695, ♂, *J.J. Pino & R. Pino*.

Se trata de una especie rara que no ha aparecido más que una vez en las decenas de muestreos con luz que hemos realizado en distintas zonas de Galicia. Es lucípeta pero puede ser atraída también por las trampas de azúcar (Hill, 1893: 208 [15]). En las laderas del Arnoia, en Cartelle, vuela en el robleal del *Holco mollis-Quercetum pyrenaicae* facies *Quercetosum suberis* que pierde su carácter cuando baja hacia el río donde aparece la asociación *Senecio bayonensis-Alnetum glutinosae*. En las laderas herbáceas, entre otras asociaciones, se encuentran *Lino angustifolii-Cynosuretum cristati* y *Linario elegantis-Anthoxantheum aristati*. Entre el matorral de esas comunidades observamos *Rosa canina* L. y *Rosa corymbifera* Borkh.; la larva se alimenta precisamente de diversos rosales silvestres (Godart, 1821: 314 [11]; Gómez de Aizpúrua, 1998: 537 [12]), como *Rosa canina* (Wilson, 1880: XII [27]), e incluso de *Rubus* sp.

En nuestro ejemplar las articulaciones pretarsales tienen escamas blancas (Choi, 2000: 7 [6]), pero resultan bastante inconspicuas en general pues la coloración de las patas es de una tonalidad amarillácea muy clara.

El andropigio es similar a los ilustrados por Hausmann (2012: 606, fig. 119 [14]), Choi (1997: 292 [5]) o Schmidt (2014: 401 [24]), con los apéndices lobulados dorsolaterales densamente setosos y el edeago, en efecto, carente de *cornuti* (Choi, 1997: 298 [5]).

Como sucede con buena parte de las biocenosis de insectos, *C. fulvata* se encuentra en regresión por diversos factores (*Cf.* Conrad *et al.*, 2006: 285 [9]). Desconocemos su estatus en Galicia.

Figura 1: Ladera orientada al norte con un ambiente de robledal húmedo en el área de captura de *Cidaria fulvata* (Forster, 1771), en Arnoia (Cartelle, Orense). El río Arnoia está en la parte inferior. Esta fotografía es otoñal, con lluvia.

Figura 2: Ladera orientada al sur en la misma área de captura de *Cidaria fulvata* (Forster, 1771), en Arnoia (Cartelle, Orense). Se trata de una ladera con gran buzamiento, termófila y con alcornoques diseminados.

Figura 3: Anverso del ♂ de *Cidaria fulvata* (Forster, 1771), LOU-Arthr 40695, de Arnoia (Cartelle, Orense).

Figura 4: Reverso del ♂, LOU-Arthr 40695, de *Cidaria fulvata* (Forster, 1771), de Arnoia (Cartelle, Orense).

Figura 5: Andropigio de *Cidaria fulvata* (Forster, 1771), LOU-Arthr 40695 de de Arnoia (Cartelle, Orense).

Figura 6: Fenología de *Cidaria fulvata* (Forster, 1771) a partir de los datos de GBIF mencionados en Material y Métodos y el ejemplar de esta nota.

Figura 7: Mapa de Galicia con la distribución de *Cidaria fulvata* (Forster, 1771) a partir del dato aportado por esta nota.

Bibliografía

- [1] R. Agenjo. Primeros datos lepidopterológicos sobre la provincia de Álava. *Eos, Revista Española de Entomología*, 10(3-4):197–219, 1935. Disponible en <https://digital.csic.es/handle/10261/147134>.
- [2] Jacques Aubert. Les lepidopteres nocturnes des Cols de Balme (2204 m) et du Rawyl (2429 m) (Alpes Valaisannes) avec quelques remarques sur les syrphides migrateurs. *Bulletin Murithienne*, 95:105–118, 1978. Disponible en https://doc.rero.ch/record/24308/files/BCV_N_112_095_1978_105.pdf.
- [3] K. G. M. Bond and J. P. O'Connor. Additions, deletions and corrections to an annotated checklist of the irish butterflies and moths (Lepidoptera) with a concise checklist of irish species and *Elachistia biatomella* (Stainton, 1848) new to Ireland. *Bulletin of the Irish Biogeographical Society*, 36:60–179, 2012.
- [4] Arcadi Cervelló, Josep Martí, and Albert Xaus. Contribució al coneixement i cens preliminar dels lepidòpters heteròcers de la zona de Vidrà (Osona). *Butlletí de la Societat Catalana de Lepidopterologia*, 107:17–48, 2017.

- [5] Sei-Woong Choi. A phylogenetic study on genera of Cidariini from the Holarctic and the Indo-Australian areas (Lepidoptera: Geometridae: Larentiinae). *Systematic Entomology*, 22:287–312, 1997. Disponible en <https://doi.org/10.1046/j.1365-3113.1997.d01-49.x>.
- [6] Sei-Woong Choi. A Cladistic Analysis of the *Therini*: A New Synonym of the *Cidariini* (Lepidoptera: Geometridae, Larentiinae). *American Museum Novitates*, 3295:1–25, 2000. Disponible en [https://doi.org/10.1206/0003-0082\(2000\)3295<0001:ACAOTT>2.0.CO;2](https://doi.org/10.1206/0003-0082(2000)3295<0001:ACAOTT>2.0.CO;2).
- [7] J. Cifuentes and M. Alcobendas. Los Geometridae de Navarra (España). Subfamilia Larentiinae (Lepidoptera: Geometridae). *SHILAP Revista de Lepidopterología*, 34(134):171–192, 2006. Disponible en <https://www.redalyc.org/home.oa>.
- [8] J. Cifuentes, A. Expósito Hermosa, C. Gómez de Aizpúrua, and L. Romera. Catálogo provisional de los geométridos de Madrid (España) (Lepidoptera, Geometridae). *SHILAP Revista de Lepidopterología*, 31(121):9–47, 2003.
- [9] Kelvin F. Conrad, Martin S. Warren, Richard Fox, Mark S. Parsons, and Ian P. Woiwod. Rapid declines of common, widespread British moths provide evidence of an insect biodiversity crisis. *Biological Conservation*, 132:15–24, 2006. Disponible en www.sciencedirect.com.
- [10] J. Ganey. Systematic and synonymic list of Bulgarian Geometridae (Lepidoptera). *Phegea*, 11:31–42, 1983. Disponible en <https://archive.org/>.
- [11] Jean Baptiste Godart. *Histoire naturelle des lépidoptères, ou Papillons de France*. Paris: Crevot, 1821, 634 pp. Disponible en <https://archive.org/>.
- [12] Carlos Gómez de Aizpúrua. Fauna lepidopterológica en estadio de oruga, detectadas sobre los rosales silvestres, *Rosa canina* y *Rosa* spp. *Boletín de Sanidad Vegetal. Plagas*, 24:531–540, 1988.
- [13] A. Hausmann and U. Aistleitner. Beitrag zur Kenntnis der Spanner-Fauna Spaniens (Lepidoptera, Geometridae). *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen*, 47(3-4):101–105, 1998. Disponible en <https://biostor.org/reference/191350>.
- [14] Axel Hausmann and Jaan Viidalepp. *The Geometrid Moths of Europe. Volume 3*. Apollo Books, Vester Skerninge. Denmark, 2012, 743 pp.
- [15] Henry A. Hill. Notes on collecting, etc. Wicken. *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, 4:208, 1893. Disponible en <https://archive.org/>.
- [16] Peter Huemer, Christian Wieser, Benjamin Schattaneck-Wiesmair, S. Sinev, Christoph Wieser, and Roman Yakolew. Schmetterlinge (Lepidoptera) des Altai-Gebirges (Südsibirien, Russland)-Eindrücke einer internationalen Expedition im Spätsommer 2016. *Carinthia II*, 207/127:527–564, 11 2017.

- [17] J.A. Jambrina and R. Magro. Catálogo razonado de los Lepidoptera de Castilla y León, España (Parte I) (Lepidoptera: Drepanidae, Geometridae, Cimeliidae). *SHILAP Revista de Lepidopterología*, (41(162)):173–206, 2013. Disponible en <https://www.redalyc.org/>.
- [18] John T. Knowler and Neil Gregory. A check-list of the macro moths of Rowardennan, East Loch Lomondside, Stirlingshire. *The Glasgow Naturalist*, 25(1):15–24, 2008. Disponible en https://www.glasgownaturalhistory.org.uk/gn25_1/knowler%20checklist.pdf.
- [19] Roland Kreuzer and Gerhard Stimpfl. Bericht vom 4. Obersteirischen Entomologentreffen (Lepidoptera). *Joannea Zoologie*, 1:27–47, 1999. Disponible en <https://www.museum-joanneum.at/>.
- [20] Tomás Latasa Asso and Andrés Garzón Sánchez. Contribución al conocimiento de lepidópteros invernales (Geometridae, Noctuidae) del Parque Natural de Cebollera (La Rioja). *Zubia*, 11, monográfico:157–185, 1999. Disponible en <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=110423>.
- [21] J. D. C. Linnell, B. Kaltenborn, Y. Bredin, and J. O. Gjershaug. Biodiversity assessment of the Fagaras Mountains, Romania. *NINA Report 1236*, 2:1–86, 2016. Disponible en <https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2394029>.
- [22] A. E. Naydenov, I. A. Makhov, S. V. Vasilenko, and R. V. Yakovlev. Checklist of the Geometridae of the Saur Mountains and adjacent territories (Eastern Kazakhstan) (Lepidoptera: Geometridae). *SHILAP Revista de Lepidopterología*, 48(192):643–649, 2020. Disponible en <https://www.redalyc.org/>.
- [23] Víctor M. Redondo, F. J. Gastón, and R. Gimeno. *Geometridae Ibericae*. Apollo Books, Stenstrup, Denmark, 361 pp., 2009.
- [24] Olga Schmidt. Comparison of the structure and musculature of male terminalia in the tribe Cidariini Duponchel (Lepidoptera: Geometridae: Larentiinae) once again throws into doubt a sister relationship with the Xanthorhoini. *Zootaxa*, 3856(3):399–418, 2014. Disponible en <https://doi.org/10.11646/zootaxa.3856.3.6>.
- [25] Olga Schmidt. Records of larentiine moths (Lepidoptera: Geometridae) collected at the Station Linné in Sweden. *Biodiversity Data Journal*, 4: e7304:1–48, 2016. Disponible en <https://doi.org/.3897/BDJ.4.e7304>.
- [26] András Vojnits. Adatok a Központi- vagy Magas-Börzsöny nagy lepkefaunájához. 1. *Folia Historico-Naturalia Musei Matraensis*, 2:31–43, 1974. Disponible en https://library.hungaricana.hu/hu/collection/muze_megy_heve_folia_historico_naturalia/.

- [27] Owen S. Wilson. *The larvae of the British Lepidoptera and their food plants*. L. Reeve, London, 1880, 367 pp., 40 plates. Disponible en <https://archive.org>.
- [28] Norbert Zahm. Die macrolepidoptera der Majella (Abruzzen, Italien). Teil 2: Drepanidae und Geometridae. *Fragmenta entomologica*, 44(2):169–265, 2012. Disponible en https://rosa.uniroma1.it/rosa02/fragmenta_entomologica/issue/view/4.
- [29] H. Zerny. Die lepidopterenfauna von Albarracin in Aragonien. *Eos, Revista Española de Entomología*, 3:299–488, 1927. Disponible en <https://digital.csic.es/handle/10261/140476>.

Burbug, 75

Cidaria fulvata (Forster, 1771) (Lepidoptera, Geometridae, Larentiinae,
Cidariini), en Orense (Galicia, NO España)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14253974>

Contribución de cada autor a la nota.

Muestreos y datos: JJPP, RPP.

Redacción y revisión: JJPP, RPP.

Fotografías, gráficos y mapas: RPP (1, 2), JJPP (3-7).
